

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИПОКАЛИНА-2, АССОЦИИРОВАННОГО С НЕЙТРОФИЛЬНОЙ ЖЕЛАТИНАЗОЙ В МОЧЕ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ НА ФОНЕ COVID-19

¹Исмоилова З.А.

²Ахмеджанова Н.И.

¹Ургенчский филиал ТМА, Хорезм,

²Самаркандский Государственный Медицинский Университет, Самарканд

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10561155>

Актуальность. В настоящее время предпринимаются все большие усилия для выяснения конкретных механизмов внутренней почечной патофизиологии после острой инфекции COVID-19. Ввиду неспецифичности клинических симптомов большое значение в постановке диагноза воспалительных заболеваний мочевой системы имеют лабораторные и инструментальные методы исследования. В обследовании детей с предполагаемой инфекцией мочевой системы предпочтение следует отдавать малоинвазивным методам с высокой чувствительностью. В последнее время предложены новые потенциальные биомаркеры бактериального воспаления, среди которых интерлейкины, ферменты, простагландины, липокалин-2, ассоциированный с нейтрофильной желатиназой (NGAL) и некоторые другие.

Целью исследования явилось: Изучить диагностическую значимость определения липокалина-2, ассоциированного с нейтрофильной желатиназой (NGAL) в моче у детей с острой ренальной патологией развившейся на фоне Covid-19.

Материалы и методы исследования. Мы обследовали 65 больных детей, из которых 30 детей с ОП без наличия в анамнезе Covid-19 и 35 больных с ОП на фоне Covid-19, в возрасте от 4 до 18 лет. Уровень NGAL измеряли в утренней моче с помощью иммуноферментного анализа (набор BioVendor Laboratory Medicine) в соответствии с инструкциями производителя. Исследование проводилось на автоматическом микропланшетном фотометре. Уровень NGAL в моче выражали в нанограммах на 1 мл, предел обнаружения <0,1 нг/мл. Для стандартизации показателя определялся уровень креатинина в каждой порции мочи и уровень NGAL в моче пересчитывался на 1 мг креатинина.

Результаты исследования. Выявлено, что плазменный NGAL свободно фильтруется клубочками, но затем в большой степени реабсорбируется в проксимальных канальцах за счет эндоцитоза. По этой причине в моче преобладает «ренальный» пул NGAL, синтезируемый в почках, данный пул NGAL не поступает в систему кровообращения, а полностью экскретируется в мочу. Показано, что при повреждении проксимальных канальцев происходит быстрое увеличение синтеза мРНК, кодирующей NGAL, в восходящем колоне петли Генле и в собирательных трубочках. Его основные функции заключаются в противодействии бактериальным инфекциям и стимулировании пролиферации поврежденных клеток, в первую очередь эпителиальных. Уровень NGAL в моче у детей 2 группы был достоверно выше, чем у детей из группы сравнения ($110,73 \pm 8,37$ и $65,66 \pm 3,54$ нг на 1 мг креатинина соответственно; $p < 0,001$). Таким образом, концентрация NGAL в моче у детей при ОП развившемся на фоне Covid-19 была достоверно выше, чем у детей из группы сравнения ($p < 0,001$). Анализируя результаты этого исследования, установлено, что концентрация NGAL в моче прямо коррелирует со

степенью поражения паренхимы почек, что доказывает развитие наиболее значимого повреждение ренальной ткани у детей при воздействии короновирусной инфекции.

Выводы. В нашем исследовании мы определили, что уровень NGAL в моче зависит от степени повреждения паренхимы почек. Установлена положительная корреляция между экскрецией NGAL и такими острофазовыми показателями, как уровень лейкоцитоза у детей с острым пиелонефритом на фоне Covid-19, что позволяет использовать уровень экскреции NGAL в качестве маркера острого периода заболевания. Полученные данные указывают на необходимость дальнейшего изучения значимости повышенной экскреции NGAL как одного из диагностических маркеров повреждения почечной паренхимы.

References:

1. A.V. Ereemeeva, V.V. Dlin, A.A. Korsunsky, S.B. Orekhova. Clinical and diagnostic significance of determination of lipocalin-2 associated with neutrophil gelatinase in urine of children with microbial inflammatory diseases of the kidneys and urinary tract. RUSSIAN BULLETIN OF PERINATOLOGY AND PEDIATRICS. 2015,6,60-65.
2. Yilmaz A., Sevketoglu E., Gedikbasi A. et al. Early prediction of urinary tract infection with urinary neutrophil gelatinase associated lipocalin. *Pediatr Nephrol* 2009; 24: 12: e2387-92.
3. Kim B.H., Yu N., Kim H.R. et al. Evaluation of the optimal neutrophil gelatinase-associated lipocalin value as a screening biomarker for urinary tract infections in children. *Ann Lab Med* 2014; 34: e354-359.
4. Karavanaki K., Haliotis F.A., Haliotis F.A. DMSA scintigraphy in febrile urinary tract infections could be omitted in children with low procalcitonin levels. *Infectious Diseases in Clinical Practice* 2007; 15: 6: e377-381.
5. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, et al. Epidemiology of COVID-19 among children in China. *Pediatrics*. 2020;145(6):
6. Lu X, Zhang L, Du H, Zhang J, Li YY, Qu J, et al. SARS-CoV-2 infection in children. *N Engl J Med*. 2020;382(17):1663-5.
7. Xu Y, Li X, Zhu B, Liang H, Fang C, Gong Y, et al. Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and potential evidence for persistent fecal viral shedding. *Nat Med*. 2020;26(4):502-5
8. Godfred-Cato, S.; Bryant, B.; Leung, J.; Oster, M.E.; Conklin, L.; Abrams, J.; Roguski, K.; Wallace, B.; Prezzato, E.; Koumans, E.H.; et al. COVID-19-associated multisystem inflammatory syndrome in children—United States, March–July 2020. *MMWR Morb.Mortal. Wkly. Rep.* 2020, 69, 1074–1080. [CrossRef] [PubMed]
9. González-Dambrauskas, S.; Vásquez-Hoyos, P.; Camporesi, A.; Díaz-Rubio, F.; Piñeres-Olave, B.E.; Fernández-Sarmiento, J.;
10. Gertz, S.; Harwayne-Gidansky, I.; Pietroboni, P.; Shein, S.L.; et al. Pediatric critical care and COVID-19. *Pediatrics* 2020, 146, e20201766. [CrossRef] [PubMed]